

АҲОЛИ ТУРАР ЖОЙЛАРИНИ ИССИҚЛИК ЭНЕРГИЯСИ БИЛАН ТАЪМИНЛАШ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Д.Ш.Иноятова

Тошкент архитектура-қурилиш университети

доцент

О.Йўлдашов

Тошкент архитектура-қурилиш университети

магистрант

Аннотация: мазкур мақолада аҳоли турар жойларини иссиқлик энергияси билан таъминлаш тизимини такомиллаштириш юзасидан амалга оширилган ишлар бўйича маълумотлар келтириб ўтилган.

Калит сўзлар: иссиқлик энергияси, иссиқлик таъминоти, биллинг, шахсий кабинет, индивидуал иссиқлик шахобчалари.

Аннотация: в данной статье представлена информация о о работах, проводимых в связи с совершенствованием системы обеспечения тепловой энергией жилых пунктов населения.

Ключевые слова: тепловая энергия, теплоснабжение, биллинг, личнқй кабинет, индивидуальные тепловые пункты.

Annotation: the given article provides information on the work carried out regarding the improvement of the system of providing thermal energy to residential areas of the population.

Key words: thermal energy, heat supply, billing, personal cabinet, individual heating points.

Мамлакатимизда сўнгги йилларда иссиқлик таъминоти тизимини яхшилаш ҳамда аҳолини иссиқлик энергияси ва иссиқ сув билан таъминлаш даражасини ошириш бўйича муайян ишлар амалга оширилиб келинмоқда.

Амалий чора-тадбирлар доирасида иссиқлик таъминоти тизимини ривожлантириш ҳолати комплекс ўрганилди ва иссиқлик энергиясини ишлаб чиқариш бўйича замонавий технологиялар синовдан ўтказилди.

Шу билан бирга, республикани ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришнинг ҳозирги босқичи иссиқлик таъминоти тизимини комплекс модернизация қилиш ва энергия тежовчи замонавий технологиялар асосида унинг техник даражасини ошириш зарурлигини тақозо этмоқда.

Иссиқлик таъминоти тизимини ривожлантириш ва модернизация қилиш, ресурсларни тежовчи замонавий технологияларни жорий этиш, аҳолини иссиқлик энергияси ҳамда иссиқ сув билан таъминлаш сифати ва даражасини яхшилаш чора-тадбирларини изчил амалга ошириш мақсадида давлатимиз раҳбари томонидан бир қанча Қарорлар қабул қилинди. Хусусан, “2018 — 2022 йилларда иссиқлик таъминоти тизимини ривожлантириш дастури тўғрисида”ги ПҚ-2912-сонли Қарори, “Иссиқлик таъминоти тизимини такомиллаштириш ва иссиқлик таъминоти корхоналарини молиявий соғломлаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4542-сонли Қарорлари шулар жумласидандир.

Ушбу қарорлардан келиб чиқиб, 2017–2018 йиллар давомида марказлаштирилган иссиқлик таъминоти дан узилган кўп хонадонли уйларга 11 300 дан зиёд индивидуал иситиш қозонлари ўрнатилди. Бундан ташқари, иссиқлик энергиясини ишлаб чиқариш, етказиб бериш ва сотишдаги йўқотишларни аниқ ҳисоб-китобларини юритиш мақсадида Тошкент шаҳрида барча истеъмолчилар хатловдан ўтказилди ва автоматлашган “Биллинг” электрон маълумот алмашув дастури яратилди. Натижада аҳоли ва юридик ташкилотлар электрон базаси шаклланиб, ҳамма турдаги истеъмолчиларнинг “Шахсий кабинет” орқали онлайн тарзда ҳисобдаги карздорлик, ҳисобланган ва

тўланган маблағлар тўғрисида маълумотларни, хонадондаги ҳисоблагич кўрсаткичларини базага юклаш ҳамда уяли алоқа воситаси ёрдамида олиш ва электрон тўлов дастурлар орқали тўловларнинг амалга оширилиши таъминланди.

Шу билан бирга жаҳон тажрибасидан келиб чиққан ҳолда бугунги кунда иссиқлик таъминоти тизимини ривожлантириш, модернизация ва реконструкция қилиш бўйича муайян ишлар амалга оширилмоқда. Дунёнинг илғор мамлакатларида жорий этилган, замонавий тежамкор ва кам энергия сарфлайдиган ёпиқ иситиш тизимига ўтишни кўзда тутган ҳолда, Жаҳон банки ҳамкорлигида Андижон, Бухоро, Самарқанд, Тошкент ва Чирчиқ шаҳарларининг иссиқлик таъминоти тизимини тубдан яхшилаш лойиҳаси бўйича тегишли келишувлар имзоланди. Лойиҳани икки босқичда амалга ошириш режалаштирилиб, қарийб 2 мингга яқин кўп хонадонли уйларга мунтазам равишда иссиқлик энергияси етказиб берилиши кўзда тутилган. Лойиҳанинг умумий қиймати 220,7 млн долл. бўлиб, шундан Жаҳон банки маблағлари 140,0 млн долл. ташкил этади.

2022 йил мобайнида 35,0 млн.долл. миқдоридаги маблағлар ўзлаштирилган. Ўзлаштирилган маблағлар ҳисобидан Чирчиқ шаҳри бўйича Туркиянинг “Mimsan Endustri Kazanlari Sanayi ve Ticaret A.S.” компанияси билан 4,89 млн.долл. шартнома имзоланган. Бугунги кунда 4,1 млн.долларлик ишлар бажарилган. Пудратчи томонидан 75 МВт қозонхонани модернизация ишлари якунланган. 3 та 25 МВтли янги замонавий қозонлар ва ёрдамчи қурилмалар ўрнатилиб, узунлиги 2 км га яқин иссиқлик тармоқлари алмаштирилган. Жами 13 та кўп қаватли уйларнинг ертўла қисмлари тайёрланди ва 15 та ИИШ ўрнатилди.

2-босқич: “184 та индивидуал иссиқлик шахобчаларини ўрнатиш” бўйича Россиянинг “Технопарк” МЧЖ ва “Завод Теплосила” МЧЖ консорциум компания билан 3,51 млн.долл. шартнома имзоланган. Ҳозирда лойиҳа-смета

хужжатлари ишлаб чиқилиб, буюртмачи билан келишиш ишлари давом эттирилмоқда. Амалда 56 та ИИШ етказиб келинган ҳамда 114 та объект бўйича иш олиб борилмоқда. Бугунги кунга қадар 4 таси ўрнатилди.

Европа Тикланиш ва Тараққиёт банки иштирокида Тошкент шаҳри иссиқлик таъминоти тизимларини модернизация ва реконструкция қилиш лойиҳаси ишлаб чиқилиб, лойиҳани амалга ошириш учун 150 млн. евро миқдорида кредит ажратилди. Тошкент аҳоли сони жиҳатидан ҳам, иссиқлик тармоқларининг кўлами бўйича ҳам мамлакатимизнинг энг катта шаҳридир. Бу ерда 9 минг 165 та кўп қаватли уй, 3 минг 475 та ижтимоий объект марказлашган иссиқлик таъминотига уланган. Лекин, магистрал ва тарқатиш тармоқларнинг 72 фоизи, марказий қозонхоналарнинг ҳаммаси, маҳаллий қозонхоналарнинг 90 фоизи эскирган. Бу харажатларнинг ҳаддан зиёд ортиб, хизмат сифати пасайишига сабаб бўлмоқда. Оқибатда “Тошиссиққуввати” давлат унитар корхонасининг кредитор қарздорлиги юқориликча қолмоқда. Хизмат сифати пастлиги аҳолининг жиддий эътирозларига сабаб бўлмоқда. Шу боис 2019 йил 2 декабрда “Тошкент шаҳрининг иссиқлик таъминоти тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” Президент қарори қабул қилиниб, тизимда бозор тамойиллари ва давлат-хусусий шерикликни жорий этиш бўйича вазифалар белгиланган эди. Ўтган даврда бу борада лойиҳа концепцияси тайёрланиб, таклифлар олиш учун танлов эълон қилинди. Осиё тараққиёт банкининг хулосасига кўра, Франциянинг “Veolia” компаниясининг лойиҳаси энг самарадор деб топилди. 2022 йил 1 июлдан Франциянинг Veolia компанияси Veolia Energy Tashkent МЧЖ шубба компанияси орқали Тошкент шаҳрининг иссиқлик таъминоти тизимини бошқаришни бошлади. Компания шу кунгача ишлари давомида 1600 дан ортиқ носозликларни аниқлаб, бартараф этган.

Хулоса ўрнида шунини айтиш жоизки, лойиҳаларнинг жорий этилиши шаҳар ва туман марказларида иссиқлик таъминоти тизимини тубдан яхшилаш, барча

тоифадаги истеъмолчиларни иссиқлик энергияси ва юқори сифатли иссиқ сув таъминоти билан таъминлаш ҳамда замонавий технологияларни қўллаш ҳисобидан табиий газ ва электр энергиясини тежаш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “Иссиқлик таъминоти тизимини такомиллаштириш ва иссиқлик таъминоти корхоналарини молиявий соғломлаштиришга оид қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПҚ-4542-сонли Қарори, 2 декабрь 2019 йил.
2. Ўзбекистон республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг “2018 — 2022 йилларда иссиқлик таъминоти тизимини ривожлантириш дастури тўғрисида”ги ПҚ-2912-сонли Қарори, 20 апрель 2017 йил.
3. Ғ.Джамалов. “Уйин иссиқ-юзинг иссиқ”. Уй-жой коммунал хизматлари номли илмий-амалий, ижтимоий журнали. 2019 йил 1-сон.
4. <https://kommunal.uz/uz/views/jahon-banki-ishtirokida-andizhon-chirchiq-buhoro-samarqand-va-toshkent-tc-8-shaharlarida-markazlashtirilgan-issiqlik-taminoti-tizimini-rekonstrukciya-qilish-va-energiya-samaradorligini-oshirish-loyihasi>